

BIOLOGIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354162>

Muxiddinova Muxlisa Muxiddin qizi
Saydullayev To'ra Sayfiddin o'g'li
Avezov Muhridin Normamat o'g'li
Panjiyeva Ozoda Xudoymurod qizi
TerDU Tabiiy fanlar fakulteti
biologiya ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada biologiya fanini o'qitishda zamonaviy darslarni tashkil qilishning turli xil noan'anaviy usullaridan foydalaniladi. Biologiya fanini o'qitishda kompyuter va axborot texnologiyalariga asoslangan darslar ma'lum bir tizim asosida tashkil qilinadi deb yoritib o'tilgan.*

Kalit so'z: *Raqamli texnologiya, axborotlashtirish, biologiya o'qitish metodikasi, multimedia, taqdimot, hayot evolyusiyasi, aniqlash, taqqoslash.*

Аннотация. *В данной статье используются разнообразные нетрадиционные методы преподавания современных уроков биологии. В преподавании биологии уроки с использованием компьютеров и информационных технологий организованы по определенной системе.*

Ключевые слова: *Цифровые технологии, информация, методика обучения биологии, мультимедиа, презентация, эволюция жизни, идентификация, сравнение.*

Annotation: *This article uses a variety of non-traditional methods of teaching modern biology lessons. In teaching biology, lessons using computers and information technology are organized according to a certain system.*

Key words: *Digital technologies, information, biology teaching methodology, multimedia, presentation, evolution of life, identification, comparison.*

Ta'lim mazmunining tarkibiy qismlari va ularni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi o'qitish vositalarini to'g'ri tanlash va o'z o'rnida samarali foydalanishni talab etadi. Biologiya darslarida o'rganilayotgan mavzuning mazmunidan kelib chiqqan holda ularni yoritish imkonini beradigan tabiiy, tasviriy ko'rgazmalar, ekran vositalari, o'quv jihozlari, multimedialar, elektron versiyalar va qo'llanmalardan foydalanish tavsiya etiladi. Darsning mazmuni va foydalaniladigan ko'rgazmali vositalar muayyan o'qitish metodlarini talab etadi. O'qituvchi o'qitish metodlarining turlarini, ularga mansub uslublarni, foydalanish yo'llarini yaxshi bilishi lozim. Shuni hisobga olgan holda quyida o'qitish metodlarining guruhlari haqida fikr yuritiladi.

Og'zaki bayon metodlari guruhi o'z ichiga suhbat, hikoya, ma'ruza metodlarini oladi. Quyida shu metodlarning tarkibiga kiruvchi metodik uslublar keltiriladi:

Suhbat metodi suhbat savollarini ketma-ketlikda qo'yish, yordamchi va qo'shimcha savollarni o'z vaqtida berish, o'quvchilarni faollashtirish, o'quvchilar javobidagi xatolarni to'g'rilash, xulosa va umumlashtirishni tarkib toptirish uslubi.

Hikoya metodi o'quv materialini jonli, obyektlarga xos xususiyatlarni bayon qilish, axborotning ilmiyligi, izchilligi, tushunarligi, nutqning ravonligi va ifodaliligi uslubi.

Ma'ruza metodi o'quv materialini mantiqiy ketma-ketlikda bayon qilish, muammolarni qo'yish, obyektlarni aniqlash, taqqoslash, xulosa chiqarish, umumlashtirish, o'quvchilarning diqqatini jalb qilish uslubi.

Ko'rgazmali metodlar guruhiga tabiiy va tirik obyektlar, tasviriy ko'rgazma, ekran vositalari, AKTning ko'rgazmali dasturlari, multimedialarni namoyish qilish metodlari kirib, muayyan holda quyidagi ko'rgazmali vositalarni namoyish qilish, illyustratsiya, demonstratsiya, o'quv kinofilmlari, videofilmlar, AKTning ta'limiy, modellashtirilgan dasturlari, elektron darsliklar, multimedialarni namoyish qilish, ko'rgazmaning did va estetik talablarga javob berishi, dars mazmunini yoritishi, ketma-ketlikda o'quvchilar faoliyatini tashkil etish uslublaridan tashkil topadi. **Amaliy metodlar guruhiga** kuzatish, tajribani tashkil etish va o'tkazish, amaliy ishni bajarish metodlari kirib, ular mos holda, obyektlarni tanib olish va aniqlash, kuzatish va tajribalar o'tkazish, o'quvchilarga amaliy ishning borishini bayon qilish, amaliy ishlarni bajarish rejasini tuzish, amaliy ish topshiriqlarini bajarilishini nazorat qilish, topshiriqlarni bajarish natijalarini tahlil qilish, o'z-o'zini nazorat qilish, amaliy ish, kuzatish va tajribalarni yakunlash va rasmiylashtirish uslublaridan iborat bo'ladi

Bugungi zamon globallashuv davrida ta'lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish katta ahamiyat kasb etmokda. Axborot texnologiyalari bu- dars davomida maxsus uslublar, dasturiy va texnik (kino, audio, video, kompyuter, tele dasturlar) vositalar yordamida o'quvchilarga ma'lumotlar berishga asoslangan pedagogik texnologiyadir. Biologiya darslarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish fanni o'qitish sifatini oshirishga yordam beradi, turli ob'ektlarning hayotiy xususiyatlarini ochib beradi, ko'rgazmalilikni keng yoritadi, tabiat hodisalari va o'rganilayotgan ob'ektlarni eng muhim xususiyatlarini (ta'limning maksadi va vazifalari nuqtai nazardan) o'quvchilar ko'z oldiga yaqqol keltiradi, hamda asosiy belgi va hususiyatlarini idrok etish qulay sharoitini yaratadi. Ko'plab biologik jarayonlar murakkabligi jihatidan bir-biridan farq kiladi. O'quvchilar narsa va hodisalar, jarayonlarni borishini rasm va tasvirlarsiz tasavvur qilishga qiynalishadi. O'quvchilarning intellektual tafakkurlarini oshirishda, biologik jarayonlarni bir butunligini tasavvur kilishlarida, mustaqil «shakllar» yaratishda, o'zining xatolarini to'g'irlashda multimediyali animatsiyalar muhim rol o'ynaydi. Ta'lim jarayonida multimediyali texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning ilmiy faoliyatiga va kompyuter bilan ishlashga qiziqishlarini oshiradi. Darslarda kompyuterlardan foydalanish o'quvchilarning bilish faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadigan usul sifatida shakllandi. Natijada darsni qiziqarli va ko'rgazmali bo'lishini ta'minladi. Takdimot (prezentatsiya) - bu o'quv materialini slaydlar, tablitsa, sxema, chizmalar, illyustratsiya, audio va video materiallari orkali berishdir. Internet o'kituvchi ta'lim jarayonini tashkil etishda juda katta (elektron pochta, kidiruv tizimi, elektron konferensiya) ma'lumot manbai

sifatida zamonaviy ta’limning ajralmas qismi bo’lib qoldi. Darsda internet ma’lumotlaridan foydalanish yangi mavzuni kizikarli ma’lumotlar bilan to’ldiradi, o’kuvchilarning bilim olishga bo’lgan intilishlarini oshiradi. Internetdan barcha maktab fanlari bo’yicha to’liq yechimi bilan berilgan masala va mashklarni, testlar, referatlar, turli tajribalarni modellari berilgan tematik saytlarni topish mumkin. Hech kimga sir emaski aksariyat zamonaviy maktab o’kuvchilari zarur ma’lumotlarni adabiyotlardan emas balki Internetdan olishmokda. Internet ma’lumotlaridan foydalanishning eng muhim tomoni o’quvchilarning vaqti tejaladi va ko’prok axborotlar olish imkoniga ega bo’ladilar. O’qituvchining vazifasi o’quvchilar tomonidan olingan ma’lumotlar ustida to’g’ri ishlashga yo’naltirish, eng asosiy ma’lumotlarni ajratib olishga yo’llashdir. Misol uchun, «Erda o’simliklar dunyosini rivojlanishi» mavzusini o’rganishdan oldin o’quvchilar oldindan internetdan ma’lumotlar olish to’g’risida topshiriq olishadi. Topshiriq individual va guruxli xarakterga ega bo’lishi mumkin.

Bunday jarayonlar o’quvchilarning internetdan olgan ma’lumotlari ustida ishlash ko’nikmalarini shakllantirib boradi. Elektron ensiklopediya — bunga misol qilib «Katta ensiklopediya»ni olish mumkin. Bu elektron ensiklopediyadan dars uchun zarur bo’lgan jad- vallar, sxemalar, o’simlik va hayvonlar sistematikasi, multimediyali panorama («Hayot evolyusiyasi», «Er ekosistemalari») videolavhalar («Yovvoyi hayvonlar hayoti») audio yozuvlar («Hayvonlarning tovushlari») fotoalbmlar («yirtqich hayvonlar») kabi juda ko’p ma’lumotlarni topish mumkin. Video materiallardan foydalanib o’tiladigan darslar o’kuvchilarning fanga bo’lgan qiziqishlarini kuchaytiradi. Ayniksa, 6-7 sinf botanika va zoologiya darslarida o’simlik va hayvonlarning xilma-xilligini o’rganishda bulardan foydalanish biologiya darslarini yanada kizikarli bo’lishini ta’minlaydi. Bu filmlarda baliklar, suvda ham, kurukda xam yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar, sut emizuvchilar hayoti xakida qizikarli ma’lumotlar berilgan. Bundan tashqari biologiya darslarida rejali tarzda innovatsion laboratoriya darslarini o’tkazishda axborot texnologiyalarining o’rni beqiyosdir. Axborot texnologiyalaridan foydalanish nafakat o’kuvchining balki o’kituvchining kasbiy mahoratini oshirishda, dunyokarashini kengaytirish- da, fan yutuklari bilan doimo tanishib borishda, biologik bilimlarni o’zlashtirishda, darslik, ko’shimcha adabiyotlar bilan ishlashda muxim manba vazifasini o’taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Drayver J. “Laboratoriya sharoitida to’qimalar va hujayralardan sun’iy o’stirish” bo’yicha uslubiy qo’llanmasi. T.:2015.
2. Ya. Depman. Arifmetikaning tarixi.
3. T. G’ofurov va boshqalar „Biologiyani o’qitishning umumiy metodikasi“ O’quv metodik qo’llanma Toshkent 2005 yil
4. Azizxo’jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T. : TDPU, 2003.

